

ARMAZENAMENTO DE HIDROGÊNIO POR MEIO DA ADSORÇÃO

Beatriz Carla Cunha Nascimento^{1a}; José Higino Damasceno Junior^{1b}

¹ *Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil*

Área: Física / Graduação

No decorrer dos últimos anos houve um aumento na busca por alternativas energéticas capazes de substituir os combustíveis fósseis, sendo uma das mais promissoras o armazenamento de hidrogênio. Porém, esse procedimento ainda é um grande desafio devido à baixa densidade desse elemento químico. Uma das possibilidades de se contornar essa dificuldade é o armazenamento de hidrogênio em clusters metálicos. Assim sendo, o objetivo desse trabalho foi analisar o armazenamento de hidrogênio em clusters formados por metais de cunhagem do tipo $CunX_mH_2$ ($n+m \leq 6$ e $X = Ag$ e Au). Para tanto, usou-se o método da DFT, por meio do pacote Gaussian 09, utilizando a base aug-cc-pVDZ e o funcional PW91 (para os três metais de cunhagem), e os pseudopotenciais eCEPP (para o cobre) e ccECP (para prata e ouro). A partir disso, determinou-se a energia de ligação da molécula de hidrogênio tanto nos clusters de cobre puro como também nos clusters de cobre dopados com prata ou ouro. Dois resultados distintos foram observados. Nos casos em que a molécula de hidrogênio se manteve intacta, apenas adsorvida, a dopagem com prata reduziu as energias de ligação do hidrogênio, enquanto a dopagem com ouro apresentou efeito contrário. Por outro lado, quando a molécula de hidrogênio estava completamente dissociada, tanto a dopagem com prata ou ouro apresentaram uma queda na energia de ligação do cluster com o hidrogênio. Os resultados assim obtidos contribuíram para uma maior compreensão acerca do armazenamento de hidrogênio em clusters de metais de cunhagem.

Palavras-chave: Armazenamento de hidrogênio; Clusters metálicos; Dopagem com metais de cunhagem; Teoria do funcional da densidade; Energia de ligação.

a: beatriz.nascimento@discente.ufj.edu.br

b: higino@ufj.edu.br

Trabalho premiado com
Menção Honrosa